

MINTAQADA TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMINI MUAMMOLARNI HAL QILISH YO'LLARI

Nargiza Eshqobilova

Denov tadbirkorlik pedagogika instituti tadqiqotchisi

eshqobilovanargiza1@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-9788-4853>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13989779>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mintaqada transport-logistika tizimi samaradorligini oshirishdagi muammolar va ularni hal qilish yo'llari hamda istiqbollari, samaradorligini oshirish omillari, imkoniyatlari, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari hamda yuklarni tashishda yuzaga keladigan, ortib-tushurish, hujjatlarni rasmiylashtirish, eng qulay va mos harakatlanish yo'nalishini tanlash, yuk turiga asosan mos transport turini aniqlab olish zarurati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: transport-logistika, yuklar, samaradorlik, ortib-tushurish, samaradorlik, tashkiliy-iqtisodiy mexanizm, mintaq.

O'zbekiston dunyodagi rivojlanayotgan davlatlar kabi yer yuzida sodir bo'layotgan turli ijtimoiy- iqtisodiy jarayonlarda sezilarli darajada ishtirok etayotganligi transport-logistika xizmatlarida ham qator o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Aynan tashqi savdo munosabatlari, chegaradosh davlatlar bilan aloqalarning mustahkamlanishi, tranzit yo'llardagi yangi yo'nalishlarning ochilishi, bojxona tizimidagi yengilliklar, dunyo okeaniga chiqish yo'lidagi sa'y-harakatlari sohaga oid ma'muriy va iqtisodiy bazaning yanada mustahkamlanayotganligidan dalolat beradi. Jumladan, 765 kilometr uzunlikdagi "Termiz – Mozori-Sharif – Kobul – Peshovar" temir yo'li va 2023- yil 14-sentyabrda imzolangan 454 kilometrlik "O'zbekiston – Qirg'iziston – Xitoy" temir yo'li qurilish loyihalari xalqaro yuk tashish sohasida istiqbolli rejalar qilayotganligining ko'rsatadi.

Mahalliy, mintaqaviy hamda xalqaro yuk tashuvlar uchun kerakli infratuzilma yaratish, imtiyozlarning berilishi va boshqa davlatlar bilan shartnoma va bitimlar tuzib transport-logistikaning rivojlanishiga e'tibor qaratib bormoqda. Endi asosiy e'tibor mazkur sohaning samardorligi, unga ta'sir etuvchi omillar va soha samaradorligini oshirishdagi muammolarni hal qilishga qaratish lozim.

Mintaqada transport-logistika tizimi samaradorligini oshirishdagi muammolar va ularni hal qilish yo'llari qiyosiy fikrlash, induksiya va deduksiya hamda abstraksiya usullaridan keng foydalanilgan

Mavjud imkoniyatlarga qaramay sohada qator kamchiliklar mavjud. Bu kamchiliklarni aniqlash maqsadida transport logistika xizmatini ko'rsatuvchi sub'ektlar o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi. Unda 97 ta respondent qatnashib, ulardan 22 tasi logistik markazlar qolganlari turli mulkchilik shaklidagi korxonalar. So'rovnomada qatnashgan logistik markaz va yuk tashuvchilarning 43,8% davlat mulki, 37,5 % xususiy va 18,8% aralash mulkchilik shakliga ega. Asosan 5 yildan ko'p vaqt faoliyat yuritayotgan korxonalar qatnashgan. Ishlaydigan xodimlar soni 1-15 tani tashkil qiladiganlari 81,3% ni tashkil qiladi. Ko'p sonli ishchi kuchi talab etmaydigan xizmat turi. Korxonaar asosan 3 PL provayderlari hisoblanadi. 5PLning ulushi juda kam. 19,9 % respondent qaysi prvayderga mansubligini , bu haqida ma'lumotga ega emasligi tufayli belgilamagan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasinin 12.04.2019 dagi 305 sonli qaroriga asosan tashkil etilgan Transport va logistikani rivojlantirish markazi faoliyatini transport va logistik xizmatlari subyektlari orasida qoniqarli deb bo'lmaydi. So'rovnoma natijasiga ko'ra 37,5 markaz mavjudligidan bexabar, atiga 6,3% respondentlar muammolar bilan murojaat qilgan. Bundan tashqari markaz tomonidan o'kazilgan milliy samaradorlikni aniqlash reytingida 81,3 %i ishtirok etmagan. Bunga sabab ular bilan markazni aloqa o'rnatish tashkiliy mexanizmi yo'q. Tuzilgan so'rovnoma ham aynan Jahon bankinikidek tuzilgan. Qatnashganlarning asosiy qismi tashish faoliyati bilan shug'illanadi. Aynan logistik yoki ekspeditorlik bilan alohida shug'illanuvchi firmalar juda kam. Asosan xorijliklarga tegishli. So'rovnomada ishtirok etganlarning asosiy qismi davlat mulki asosida faoliyat yuritishiga qaramay soliq va investitsiyalarin jalb etish kabi imtiyozlarni berilishini ma'qullagan. Ishtirokchilar faoliyati davomida eng ko'p muammolar jarayonlar avtomatlashmaganligi tufayli yuzaga kelishini aytgan. Shu sababli ishchi xodimlar sonini yanada kamaytirib bo'lmaydi. Bu esa o'z navbatida ish haqi xarajatlari ulushining oshishini ifodalaydi.

Ishtirokchilarning 81 % mamlakatda korxonalar va hududlarni transport logistik samaradorligini aniqlovchi ko'rsatkich zarur deb javob bergan. Bu bizning yondashuvimizning asosi bo'lib xizmat qiladi. Milliy katalog tuzilishini ham 62,5 % qo'llab quvvatlagan. Sohadagi kadrlar talabga qisman javob berishi, ta'limda bu sohaga yanada e'tibor qaratish zarurligini bildiradi. Yashil iqtisodiyotga o'tishda asosan davlat ko'magini ma'qullagan. Soliqlar borasida imtiyozlar berilishini xohlovchilarning ko'pligiga sabab, ularning 46,7 % faoliyatidagi asosiy xarajatlar soliqlar ekanini aytgan.

So'rovnoma natijasiga ko'ra aniqlangan muammolar quyidagilar.

1. Samaradorlikni aniqlashda xususiy ko'rsatkichlar tizimi shakllanmagan.
2. Raqamlashtirish va avtomatizatsiya darajasi past
3. Investitsiyani jalb qilish darajasi past
4. Yo'l infratuzilmasining to'liq mamlakat bo'ylab talab darjasida emasligi.
5. Rasmiylashtirish jarayonlari uzoq vaqt oladi. Masalan, DOZVOL ruxsatnomasini olish aynan Vazirlik tomonidan inson ishtirokida beriladi, raqamlashtirilmagan.
6. Bojxonadan o'tish vaqti uzoq.
7. Raqobat darajasi past
8. Transport vositalari harakatlanish muddati va hududi bilan bog'liq cheklovlar.
9. Subyektlarni qo'llab-quvvatlovchi markaz faoligining pastligi.

Bu muammolarning qay darajada asosli ekanligini bilish uchun ularga to'xtalib o'tamiz. Jumladan bojxonadan o'tish vaqti 2022-yilda 2021-yilga nisbatan o'zgarmagan. Xalqaro indeksda ham aynan shu ko'rsatkich eng past.

Biz yuqorida birinchi bobning 2-paragrafida transport-logistika xizmatlarining samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni ifodalovchi sxemalarni ko'rdik. Bu sxema barcha omillarning ta'sirlarni e'tiborga oluvchi mukammal sxema bo'lmaganligi sababli, biz tadqiqotimizda qo'shimcha ravishda mamlakatda transport-logistika xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarga makro muhitda ta'sir qiluvchi omillar tahlilini o'tkazish kerak. Buning uchun biz PESTEL tahlilini tanlab oldik.

PESTEL tahlili bu 1967-yilda Garvard universiteti professori Frensis Agilar tomonidan taklif etilgan PEST metodikasining kengaytirilgan shakli bo'lib hisoblanadi. Bu analiz ta'sir etuvchi omillarning ingliz tilidagi bosh harflaridan olingan bo'lib, dastlab boshqacha ketma-ketlikda bo'lgan. Keyinchalik o'qish uchun qulay bo'lishi uchun shunday nomlangan. Qisqartmadagi bu harflar P – ciyosiy omillar, E – iqtisodiy, S – ijtmioiy va T – texnologik omillarni anglatadi. Vaqt o'tishi bilan tashqi muhit ta'sirini baholashda bu 4 omil yetarli emas deb hisoblanib, unga E- atrof- muhit omili va L- -huquqiy omil qo'shiladi.

Bu metodning zarurligi bu kompaniya, biznes, tarmoq faoliyatini kelajakda qanday to'siqlar va imkoniyalar kutayotganligini ko'rsatib beradi. Yangi ochilgan korxonalar yoki raqobat kuchli bo'lgan tarmoq uchun bu zarur. Bu metodning SWOT tahlilidan farqi u asosan tashqi muhit ta'sirini baholash imkonini bersa, SWOT tahlilida ham ichki ham tashqi xatarlar inobatga olinadi. Transport-logistika xizmatlari bozorini hududlar bilan cheklab bo'lmaydi va faqat bir mamlakat doirasida ko'rsatilishi ham ancha kamyob hodisa hisoblanadi. Shuning

uchun xam bu turdagi xizmatlarni ko'rsatuvchilar faoliyatiga tashqi olam ta'sirini oldindan aytib bo'lmaydi. Bu ta'sirlarni kuzatib, tahlil qilish kutilmagan zararlar, chegaralarda yuklarning turib qolishi kabi muammolarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Yuqoridagilarni nobatga olib, biz respublikada ishlab turgan logistika markazlari, transport-ekspeditorlik firmalari, yuk tashuvchi yakka tadbirkorlar faoliyatida biznes yuritishning istiqbolini aniqlash maqsadida PESTEL tahlilidan foydalandik. Bu tahlilni o'tkazishda kompaniyalar mustaqil yoki guruh bo'lib holatni baholaydigan ekspertlar fikrlaridan foydalanadi. Biz esa savolnomamizga tahlilda omillarni baholash imkonini beruvchi savollarni kiritdik. Savolnomada ishtirok etganlar ularning anononligi saqlanib qolganligi uchun holat bo'yicha holis baho bergan deb hisoblash mumkin. Bundan tashqari siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy holatlar bo'yicha statistik ko'rsatkichlarning dinamikasi ham asosiy manba bo'lib xizmat qildi.

Tahlil 6 bosqichda amalga oshiriladi .

1-bosqichda bu turdagi korxonalariga ta'sir qiluvchi asosiy omillar jadval tuzilib uning omillar ustuniga kiritiladi. Ta'sir ko'rsatuvchi omillarning jami soni kata miqdorda bo'lishi talab etilmaydi. Bizga kerakli omillarni aniqlab olish uchun respublikadagikorxonalarining ahvoli, mavjud muammolari va asosiy ustunliklarini o'rganib chiqish, Transport va logistikani rivojlantirish muammolarini o'rganish markazi direktori va mutaxassislari bilan o'tkazilgan suhbat va so'rovnoma natijalariga asoslandik.

2-bosqichda omillarning holati haqida ma'lumot yig'iladi. Bu omillarning o'zgarishi, prognozi kuzatiladi. Ularga tegishli hisobotlar, nashr etilgan rasmiy manbalar va so'rovnoma natijalaridan foydalaniladi.

3-bosqichda bu omillarning har birini korxonaga yoki markaz faoliyatiga ta'siri 1dan 3 gacha baholanadi. 1 sezilarsiz, 2 sezilarli, 3 hal qiluvchi darajada.

4-bosqichda bu omillarning kelajada o'zgarish ehtimoli 1dan 5 gacha baholanadi. % ga yaqin bo'lgani sari o'zgarish ehtimoli yuqoriligini bildiradi. Ekspertlar bahosining o'rtachasi hisoblab olinadi.

5-bosqichda omillarning ta'siri bilan ularning o'zgarishi solishtiriladi. Endi aynan qaysi omil ko'p ta'sir qilishini aniqlash uchun ekspertlarning o'rtacha bahosiga omillarning ta'siri qo'shiladi. Natija qanchalik yuqori bo'lsa, omil shunchalik ahamiyatli bo'ladi.

6-bosqichda omillarning muhimlik darajasiga asosan matritsa tuziladi. Bu matritsa ixtiyoriy ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bu matritsada ta'sir etayotgan omilning darajasi ball ko'rinishida, bu omilning korxonaga hamda ishbu

tarmoqqa ta'sir ko'rsatishi, yuzaga kelgan o'zgarishlarni bartaraf etish uchun zaruriy choralar va har bir jarayon mas'ullar ko'rsatilgan bo'lishi lozim.

Raqamli texnologiyalardan foydalanish va qonunlarning ijrosi va uning natijalari to'g'risidagi teskari aloqa mexanizmining holati muammolari teng darajada muhim deb topilgan. Bunga sabab bir tomonlama joriy etish yaxshi ishlamoqda. Ammo natijasi, yuzaga kelgan kamchiliklar, shikoyatlar va takliflar yo'llash, ularni ko'rib chiqilishi, konsultatsiya va doimiy qo'llab-quvvatlash tizimi juda oqsaydi. Hujjatlarda bor ammo amalda samarali faoliyat yuritmaydi. Jumladan Logistik markazlardan "yagona oyna" tamoyili asosida bank, sug'urta, aloqa, texnik, kuzatib borish xizmatlardan foydalanish nazarda tutilganigiga qarama hamma markazda ham mavjud emas. Jumladan Ulug'bek logistika markazida endi yuklarni doimiy kuzatish imkoniyati joriy etilishi nazarda tutilgan. Ammo bank va sug'urta tashkiloti vakillari belgilangan joylarida faoliyat olib bormaydi. Birinchidan bu ular uchun samarasiz, kuniga ko'pi bilan 10 ta mijoz uchun markazda ish o'rinini yaratish va haq to'lash ortiqcha xarajat. Texnik ta'mir faqat markaz uchun va mijozlar bilan aloqa o'rnatish, bojxona va soliq bilan bog'liq hujjatlar, transport vositalarini topish masalalarini markazda o'tirib hal qilish imkoniyati mavjud emas. Yuk egalari bu sertashvish va ko'p bosqichli muammolardan deklorantlarni yordamidan foydalanish bilan qutulishadi.

Soliqlarga keladigan bo'lsak 2022-yilda mamlakatimizda yuridik shaxslar foyda (15%), QQS, aksiz, yer resusrlaridan foydalanganlik uchun, suv resusrlaridan foydalanganlik uchun, mol-mulk, yer va ijtimoiy soliqlarni to'laydi. Tashish va saqlash va ularga xizmat qiluvchilar uchun bu soliqlarga qator imtiyozlar belgilangan.

Ombor terminallari va Logistik markazlar bo'limida esa MDH davlatlaridagi terminal va markazlarni ham topish mumkin. Ammo mamlakatimizdagi birorta Logistik markaz haqida ma'lumot yo'q. Faqat logistik markaz hududida faoliyat yuritayotgan 2 ta xususiy terminal bor. Logistik markazlar ma'lumotlarini kiritish ularni kelgusidagi salohiyatini oshirish mumkin.

Har bir kataloglar bo'limiga kirib kerakli korxonani topgach u korxonaning qaysi davlatdaligi, telefon va elektron pochta, manzili, mavjud bo'lsa rasmiy sayti, faoliyati haqida qisqacha ma'lumot mavjud. Saytda ro'yxatdan o'tish orqali bu ma'lumotlarni olish, korxonalar bilan bog'lanish osonlashadi.

Mazkur portalning afzalliklari sifatida unda ma'lumot olish uchun normativ-huquqiy aktlar bazasida Respublikamizning chet davlatlar bilan avtotransport sohasida ikki tomonlama kelishuvi, O'zbekiston qonunchiligi, xalqaro

konvensiyalar, transport sohasidagi huquqiy aktlar ro'yxati, yuklar tranziti haqida barcha ma'lumotlar rus tilida keltirilgan. Informatsion markazda esa seminar, konferensiya va ko'rgazmalar haqida doimiy yangi ma'lumotlar keltriladi. Oldingilarining natijalari haqida qisqacha hisobotlarni o'qish mumkin.

Atamalar lug'ati, foydalanuvchilarning har bir turi bo'yicha saytdan foydalanishda yordam olish, tajriba almashish maslahat olish uchun forum, reklama berish bo'limi ham mavjud.

Umuman olganda sayt ko'proq MDH davlatlari bo'ylab yuk tashuvchilar foydalanishiga qulay. Mahalliy tashuvchilar uchun ma'lumotlar kamroq. O'zbek tilida ham ma'lumotlarni maqsadga muvofiq. Eng katta kamchiligi reklama beruvchi va ma'lumot joylovchilarning ma'lumotlari to'g'riligi uchun sayt ma'muriyati javobgarlikni olmaydi. Xuddi shu joyda davlat ro'yxatidan o'tganligi, taklif etayotgan xizmatlari faoliyat turiga mosligi va ma'lumotlar aniqligi, javobgarlik va huquqlar qismiga davlat nazorati kerak. Bu ishga Transport va logistikani rivojlantirish muammolarini o'rganish markazini mas'ul qilish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi PF-158-son farmoni bilan tasdiqlangan
2. D. Topolšek, k. Čižiūnienė, T. Cvahte Ojsteršek. Defining transport logistics: a literature review and practitioner opinion based approach, Dantzig, G. B.;
3. Ramser, J. H. 1959. The truck dispatching problem, Management Science 6(1): 80–91. Lai, K.-H.; Ngai, E. W. T.;
4. Cheng, T. C. E. 2004. An empirical study of supply chain performance in transport logistics, International Journal of Production Economics 87(3): 321–331. Lun, Y. H. V.; Lu, C.-S.;
5. Lai, K.-H. 2009. Introduction to the special issue on transport logistics and physical distribution, International Journal of Production Economics 122(1): 1–3. Wong, C. W. Y.; Lai, K.-H.; Ngai, E. W. T. 2009b. The role of supplier operational adaptation on the performance of IT-enabled transport logistics under environmental uncertainty, International Journal of Production Economics 122(1): 47–55.
6. Kovalev. M.M, Koroleva A.A., Dutina A.A. Transportnaya logistika v Belorusi: sostoyaniye, perspektivy. Monografiya. Minsk, BGU- 2017, 328 str.

